

DIPARTIMENTO
SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

UNITELMA SAPIENZA
Università degli Studi di Roma

**MASTER IN MANAGEMENT E COORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

**MASTER DI I° LIVELLO IN:
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**Stress lavoro-correlato nel personale delle CTA:
un'indagine nel contesto psichiatrico**

Candidato:
Salvatore Dell'Aquila

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Indice

Introduzione

Capitolo primo

Lo stress lavoro-correlato

1.1 Premessa	6
1.2 Cosa è lo stress?	7
1.2.1 Fisiologia dello stress	8
1.3 Il concetto di stress lavoro correlato	13
1.3.1 Le determinanti dello stress lavoro-correlato: cause e conseguenze.....	15

Capitolo Secondo

Rischi psicosociali: Burnout e Mobbing

2.1 Burnout	19
2.2 Mobbing	21
2.2.1 Cause del Mobbing	22
2.2.3 Conseguenze del Mobbing	23
2.2.4 Strategie di Prevenzione e Intervento	23
2.2.5 La legislazione.....	25

Capitolo Terzo

La ricerca: Il caso di lavoro stress-correlato in una CTA (comunità terapeutica assistita)

3.1 Questionario stress lavoro correlato	26
3.2 Analisi dei dati	30

Capitolo Quarto

Valutazione rischi psicosociali: il modello INAIL

4.1 La Metodologia INAIL: Percorso Integrato e Scientificamente Validato	37
4.1.1 Fase Propedeutica.....	38
4.1.2 Fase di Valutazione Preliminare.....	43
4.1.3 Fase di Valutazione Approfondita	44
Conclusioni	47
Bibliografia	49
Sitografia.....	50

Introduzione

L'articolo 28, comma 1 e 1-bis del D.lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo quelli legati allo stress lavoro-correlato. Questa normativa, la prima a riconoscere ufficialmente i rischi psicosociali dopo l'Accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004, rappresenta un passo significativo nella protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Nonostante molti considerino questa valutazione come un semplice costo economico e un obbligo formale senza reale utilità, lo stress lavoro-correlato e i rischi psicosociali sono temi sempre più rilevanti, influenzati dai cambiamenti sociali e organizzativi degli ultimi decenni. Un'indagine EUROSTAT del 2020 ha rilevato che il 44,6% dei lavoratori europei affronta fattori di rischio per il proprio benessere mentale sul lavoro.¹ Questi dati ci mostrano come lo stress lavorativo possa influire sul benessere individuale e organizzativo, nonché sulle prestazioni economiche delle aziende. A livello europeo, l'impatto economico dello stress è stato stimato in 240 miliardi di euro l'anno.

È quindi cruciale che le organizzazioni prestino maggiore attenzione ai rischi psicosociali, sfruttando le opportunità normative offerte dal legislatore nazionale. Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche dedicano ampio spazio alla disciplina della valutazione del rischio, alla metodologia applicabile e agli interventi migliorativi che possono essere adottati.

Questo elaborato si concentra proprio su questi aspetti, con l'obiettivo di dimostrare come, attraverso la valutazione del rischio, le organizzazioni possano prevenire il rischio da stress e promuovere il benessere individuale e organizzativo.

¹ EUROSTAT, 2,4% of EU people reported at least one work accident in 2020, Ottobre 2021.

Capitolo primo

Lo stress lavoro correlato

1.1 Premessa

Ogni attività lavorativa include una componente di stress intrinseca, ma alcune professioni risultano particolarmente stressanti a causa dell'alto livello di responsabilità richiesto. Tuttavia, lo stress lavorativo può anche derivare da fattori organizzativi, come orari o turni inadeguati, aspettative di rendimento troppo elevate o una formazione insufficiente rispetto alle mansioni da svolgere. Lo stress lavoro-correlato e i rischi psicosociali sono questioni di grande attualità, influenzate dai cambiamenti sociali e organizzativi che hanno caratterizzato il mondo del lavoro negli ultimi decenni. La consapevolezza dell'importanza di gestire lo stress psicologico è cresciuta grazie alla diffusione di dati statistici sulle sue conseguenze per la salute individuale e pubblica, oltre che per l'organizzazione aziendale.

Un recente studio dell'Eurofound sulle condizioni di vita e di lavoro ha rivelato che oltre il 25% dei lavoratori europei opera in condizioni di stress, con effetti negativi sulla salute e sulla vita lavorativa.² Questi dati hanno richiamato l'attenzione del legislatore, che ha riconosciuto la necessità di intervenire per migliorare le pratiche di gestione e prevenzione dei nuovi rischi.

La legislazione si basa sul presupposto che, considerando lo stress lavoro-correlato come un problema aziendale piuttosto che individuale, i rischi psicosociali e da stress possono essere gestiti allo stesso modo degli altri rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

² Eurofound, *work-related stress*, novembre 2010.

1.2 Cosa è lo stress?

"Lo stress lavoro-correlato è una categoria specifica all'interno del più ampio concetto di stress".

Per comprendere meglio questo fenomeno, è fondamentale definire cosa si intende per stress.

Lo stress è una *"serie di reazioni mente-corpo innescate da eventi ambientali, progettate per energizzare l'organismo e prepararlo a reagire"*.³ Questo fenomeno complesso coinvolge una mobilitazione generale dell'organismo, toccando aspetti biologici, psicologici e comportamentali. Sebbene spesso lo stress sia visto in modo negativo, in realtà rappresenta una risposta necessaria dell'organismo per affrontare o evitare situazioni specifiche e adattarsi ad esse. Nel tempo, lo stress è stato oggetto di numerosi studi che hanno portato a diversi approcci. Inizialmente, fu studiato in ambito medico con un approccio fisiologico. Hans Selye, uno dei principali esponenti di questo filone, definì lo stress come una *"reazione a un equilibrio omeostatico"*, concentrandosi sugli effetti biologici. Selye utilizzò inizialmente il termine *"Sindrome Generale di Adattamento"* (S.G.A.) per descrivere il fenomeno, introducendo successivamente il termine stress per indicare le reazioni fisiologiche agli stimoli.⁴

Selye identificò tre fasi di risposta allo stress:

1. La *"reazione di allarme"*, caratterizzata da un aumento di adrenalina;
2. La fase di *"resistenza"*, in cui il soggetto si adatta alle nuove condizioni; e
3. La fase di *"esaurimento"*, quando il pericolo è passato e l'individuo avverte una sensazione di benessere.

Se la fase di resistenza dura troppo a lungo, possono manifestarsi conseguenze negative come sintomi psico-fisici.

³ Balducci C., *Gestire lo stress nelle organizzazioni*, Società editrice il Mulino, 2021.

⁴ Curzi Y., Fabbri T.M., *Lavoro e salute: Approcci e strumenti per la prevenzione dello stress e la promozione del benessere al lavoro*, 2012.

Secondo Selye, lo stress non è né positivo né negativo, ma una risposta di adattamento all'ambiente. Anche il filone psicologico ha contribuito allo studio dello stress, identificando un'interazione persona-ambiente alla base del fenomeno.

Questo approccio pone l'accento sui processi percettivi-cognitivi e sulle differenze individuali, sostenendo che le funzioni psichiche modulano la risposta allo stress in base a come lo stimolo viene percepito e interpretato.⁵

Gli psicologi distinguono tra stress positivo (**eustress**) e stress negativo (**distress**). Gli stimoli quotidiani richiedono un dispendio continuo di energie; se l'individuo riesce a gestirle, l'effetto è positivo, migliorando attenzione e umore. Al contrario, un'attivazione eccessiva e prolungata può danneggiare l'organismo, abbassando le difese e causando disturbi. Un livello ottimale di stress permette di ottenere una performance migliore rispetto a livelli di stress troppo elevati o insufficienti.⁶

In sintesi, lo stress è una risposta fisiologica a stimoli che agiscono sull'organismo, generando una reazione di adattamento che coinvolge fenomeni fisiologici e psicologici. Essendo una condizione sempre presente nella vita di ogni individuo, è impossibile eliminarlo, ma è fondamentale gestirlo efficacemente per trarne vantaggio.

1.2.1 Fisiologia dello stress

Cosa accade al nostro organismo quando si trova dinnanzi ad un agente o situazione stressante:

- *Quando siamo sotto stress*: possiamo sudare abbondantemente poiché il corpo cerca di mantenersi fresco. È importante ricordare che durante i momenti di stress il nostro organismo attiva la risposta di "attacco o fuga", che provoca

⁵ Curzi Y., Fabbri T.M., *ibid.*

⁶ Lazarus R. S., *Psychological Stress and the Coping Process*, 1966.

un'intensa attivazione. Per evitare un surriscaldamento e proteggere gli organi interni, il corpo reagisce sudando.

- *Nei muscoli:* sotto stress il sangue fluisce maggiormente nei muscoli, soprattutto quelli delle gambe e delle braccia, per portare maggior apporto immediato di energia.

- *Nella glicemia:* sotto stress il livello di zuccheri nel sangue aumenta (il fegato rilascia più glucosio) per fornire più energia nei vari distretti corporei.

- *Nella produzione dell'ormone anti-invecchiamento (GH ormone della crescita):* l'organismo ne diminuisce il rilascio, quindi le nostre cellule tendono a invecchiare più velocemente.

- *Nel sistema riproduttivo:* così come nel sistema digestivo e immunitario, anche il sistema riproduttivo viene momentaneamente soppresso durante l'attivazione della risposta attacco-fuga; in quanto, di fronte alla percezione di una minaccia, il nostro corpo ha come priorità unica quella di difendere la nostra sopravvivenza. Tutte queste reazioni sono amplificate, anche a livello psicologico, dal rilascio nel sangue di ormoni come l'adrenalina, noradrenalina e il cortisolo. L'adrenalina e la noradrenalina amplificano le sensazioni di pericolo, paura, ansia e i pensieri ansiogeni, allo stesso tempo contribuiscono all'accelerazione del battito cardiaco, del ritmo respiratorio, all'aumento della sudorazione e al rallentamento della digestione. Il cortisolo, noto come l'ormone principale dello stress, contribuisce in modo significativo all'aumento dei livelli di zucchero nel sangue, alla soppressione dei sistemi digestivo, immunitario e riproduttivo, oltre a rallentare la produzione dell'ormone della crescita. Eccessivi livelli di cortisolo vanno a influire anche sulla memoria che tende a diminuire. Se un evento stressogeno si protrae troppo nel tempo, o diviene troppo intenso, può condurre ad una risposta organica e psichica eccessiva, portando a una fase di esaurimento e di estrema vulnerabilità.⁷

⁷ Delahanty D.L., Dougall A.L., Browning L.J, Hyman K.B., Baum A. "Duration of stressor and natural killer cell activity, 1998.

I sintomi che insorgono sono molteplici e possono essere singoli o concomitanti tra loro.

- *Alcuni possono essere fisici come:* mal di testa, dolore alla schiena, indigestione, spalle tese, dolore allo stomaco, tachicardia, sudorazione alle mani, extrasistole, agitazione e irrequietezza, problemi al sonno, stanchezza, capogiri, perdita di appetito, problemi sessuali, acufeni.

- *Sintomi comportamentali:* serrare i denti, tendenza alla prevaricazione, incremento del consumo di bevande alcoliche, comportamento alimentare compulsivo, atteggiamento critico verso gli altri e difficoltà a completare i compiti.

Stress e sintomi emozionali: piangere, enorme senso di pressione, nervosismo, ansia, sentire che non c'è nessun significato in quello che si fa, solitudine, tensione, sensazione di essere al punto di esplodere, infelicità senza alcun motivo, sentirsi impotenti a cambiare le cose, essere facilmente agitati o sconvolti.⁷

1.2.2 Cause e fattori di rischio

Il personale che opera in strutture socio-sanitarie instaura inevitabilmente un'intensa relazione con le persone che assiste e i loro familiari, affrontando con loro la quotidianità. Ma, non dimentichiamo che gli assistiti e i loro familiari possono portare con sé molteplici problematiche, pensieri, ansie, frustrazioni, senso di abbandono, la negazione della malattia o del passare del tempo, tutte condizioni che inducono spesso i soggetti a riversare nel personale i loro stati d'animo, vessandolo e facendo loro richieste che vanno al di là delle loro possibilità. La motivazione che spinge le persone a tali comportamenti deriva dal bisogno di essere ascoltati, di avere qualcuno su cui riversare le proprie frustrazioni, i sensi di colpa o solo cercare una persona con cui interloquire. Talune volte ci si ritrova a dover ribadire e riprendere concetti e indicazioni ai familiari che sovrastano il personale, in quanto non riescono a focalizzare che

alcune decisioni prese a favore della cura dell'ospite hanno il compito di proteggerlo, di evitare stati di malattia e di mantenere lo stato di salute. Il contatto continuo con questo tipo di richieste può generare nell'operatore uno stato di stress permanente che può condurre anche all'esaurimento emozionale (**burnout**). Inoltre, vi sono le variabili che influenzano lo stato emozionale dell'operatore sanitario e che inducono allo stress:

- la concentrazione continua dei professionisti, impiegati nell'erogazione del proprio servizio,
- il carico di lavoro spesso elevato per mancanza di personale e degli elevati standard assistenziali,
- L'elevata mortalità, un fenomeno legato al tipo di ospiti, che provoca antiche ansie,
- le frequenti controversie con i familiari riguardo alle indicazioni fornite per prevenire condizioni di malattia,
- i turni di lavoro che spesso coprono gran parte dell'anno, alterando i normali ritmi circadiani,
- il lavoro di squadra con colleghi e professionisti dalle personalità e opinioni diverse.

1.2.3 La resilienza

Il termine "resilienza" proviene dal latino "*resilio*", che significa "*ritornare indietro*". Inizialmente utilizzato nel campo della fisica, descrive la capacità di un materiale di resistere agli urti e deformarsi senza spezzarsi. Col tempo, la parola è stata adottata in psicologia per indicare la capacità di una persona di affrontare e adattarsi positivamente a situazioni avverse. La resilienza è un processo di adattamento che il soggetto mette in atto di fronte a delle avversità della vita, trasformando l'esperienza da dolorosa in apprendimento, acquisendo delle competenze utili al miglioramento della propria qualità di vita.

Secondo lo studioso Michael Rutter (1985), la resilienza è la capacità di svilupparsi in modo accettabile a dispetto di uno stress o di un'avversità che comporta normalmente il rischio di un esito negativo. Quindi, non si parla soltanto di resilienza, ma anche di superamento positivo delle difficoltà.

1.2.4 Il coping

Saper riconoscere in modo repentino i meccanismi di difesa che derivano da un evento stressante o più eventi, può essere utile a un coordinatore in quanto, se riesce a risolvere l'evento, può evitare che questo abbia delle ripercussioni su sé stesso e il gruppo. Inoltre, può aiutare i membri dell'equipe a non essere angosciati dall'evento, trasformando le emozioni negative e le complessità in momenti di confronto e crescita. Il saper riconoscere i meccanismi di difesa, inoltre, può aiutare il leader a contrastare stati che possono indurre il lavoratore ad assentarsi per malattia, evitare che durante il servizio lavorativo, per svariati fattori, si possa infortunare o che insorgano stati di malumore e malessere emotivo che implicano conflittualità e calo delle performance da parte del gruppo di lavoro.

Lo stress e i meccanismi di difesa sono correlati tra di loro in quanto lo stress può sopraggiungere in seguito a differenti stati emozionali, mentre i meccanismi di coping insorgono nel tentativo di metabolizzare gli eventi stressogeni. Lo studio delle strategie di coping ha una lunga storia che parte dagli scritti di Sigmund Freud sui meccanismi di difesa dell'Io, poi ripresi dalla figlia Anna nel libro *"L'Io e i meccanismi di difesa"*. Successivamente, gli psicologi cognitivi hanno trattato le strategie di coping legate alla salute mentale per il mantenimento dell'omeostasi psichica in risposta agli eventi stressanti e traumatici della vita. La teoria del coping di Lazarus si fonda su due principali cornici teoriche. La prima è la teoria fenomenologico-cognitiva, nota anche come teoria transazionale cognitiva.

Questa teoria si basa sulla percezione unica che ciascun individuo ha del mondo, considerata come il suo campo fenomenologico. L'individuo risponde all'ambiente in base a come lo percepisce.

Da ciò si deduce che per un adattamento efficace allo stress, in particolare quando si affrontano eventi stressanti prolungati, è cruciale la flessibilità nelle strategie di coping. Questo significa che non è vantaggioso restare ancorati a una sola strategia, ma è importante essere in grado di modificarla se si rivela inefficace o inadeguata.

1.3 Il concetto di stress lavoro correlato

All'interno della categoria generale dello stress si individua una tipologia specifica denominata stress lavoro-correlato. Prima di approfondire questa tematica, è importante precisare come questo fenomeno si distingua dal mobbing. Infatti, spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi per indicare una situazione di malessere sul luogo di lavoro. Tuttavia, sebbene la disorganizzazione aziendale possa portare all'insorgenza di malattie professionali che incidono principalmente sulla sfera psicosociale del lavoratore, queste assumono terminologie differenti proprio in ragione delle diverse cause scatenanti.

Con il termine mobbing si indica una situazione lavorativa conflittuale, in cui uno o più soggetti diventano oggetto di azioni vessatorie e persecutorie da parte di uno o più aggressori in posizione di superiorità, parità o inferiorità. Si tratta di comportamenti lesivi della dignità personale e professionale del lavoratore. Queste azioni solitamente consistono in abusi psicologici, demansionamenti, vessazioni, che hanno la finalità di emarginare ed umiliare il lavoratore al fine di indurlo ad abbandonare il posto di lavoro senza dover ricorrere al licenziamento. Alla luce di quanto detto, è possibile esaminare in dettaglio il concetto di stress lavoro-correlato. È utile fare riferimento alla definizione di stress fornita dall'Accordo quadro europeo del 2004.

Questo Accordo, integrato nel nostro sistema normativo il 9 giugno 2008, definisce lo stress come una "*condizione che può presentarsi attraverso problemi o disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale, originata dalla percezione individuale di non essere in grado di soddisfare le richieste o le aspettative impostegli*".⁸

Il termine stress lavoro-correlato consente di individuare un primo elemento costitutivo di questa tipologia specifica di stress, quale il contesto spaziale entro cui si manifesta, ovvero l'ambiente di lavoro. Un ulteriore elemento caratterizzante riguarda la connotazione negativa che esso assume; infatti, a differenza dello stress che può presentare una duplice natura, lo stress lavoro-correlato è prettamente inteso come una condizione di disagio e di rischio per la salute dei lavoratori. Tuttavia, secondo quanto precisato nell'accordo, lo stress non può essere qualificato come una malattia, ma come una situazione di tensione prolungata nel tempo che può essere causata da vari elementi, come il contesto professionale e l'organizzazione delle attività, possono influenzare negativamente l'efficienza lavorativa e compromettere il benessere del soggetto.

In altre parole, lo stress lavoro-correlato è quella reazione psicofisica che si verifica quando le richieste lavorative eccedono le capacità o le risorse dell'individuo di farvi fronte o si pongono in contrasto con i suoi bisogni. Questa reazione è il risultato di un ambiente di lavoro le cui continue sollecitazioni logorano nel tempo le risorse individuali, generando una serie di sintomi psicofisici, oltre che una sensazione soggettiva di difficoltà nella gestione del carico lavorativo.⁹

Nel contesto professionale, lo stress non ha necessariamente un impatto negativo; al contrario, può risultare vantaggioso sia per la persona che per l'organizzazione, poiché funge da "*potenziatore*" delle competenze umane.

⁸ V. Accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004.

⁹ C. Balducci, *ibid.*

L'esposizione a livelli moderati di stress per un breve periodo può contribuire all'attivazione del soggetto, il quale potrebbe essere stimolato a rendere una miglior prestazione lavorativa. Al contrario, se un individuo viene sottoposto per un lasso di tempo prolungato a fattori stressogeni, vi è molta più probabilità che questo possa incidere negativamente sull'efficacia della sua attività lavorativa, l'individuo sperimenta difficoltà nel soddisfare le richieste, il che porta a problemi di salute. La condizione di stress psicologico può coinvolgere tutti i lavoratori, a prescindere dalle dimensioni aziendali e dal tipo di attività svolta. Tuttavia, non necessariamente tale fenomeno interessa la collettività dei lavoratori di un'organizzazione. Analogamente a quanto osservato in precedenza, si ritiene che il fenomeno abbia carattere individuale, ma sorgerebbe per una responsabilità non imputabile agli stessi. Infatti, tra le cause della sua insorgenza si individuano fattori di **natura organizzativa e non soggettiva**.

La consapevolezza maturata circa la natura oggettiva, connessa a quella collettiva, delle cause dello stress, ha portato il legislatore a sottolineare la necessità di dover migliorare la consapevolezza e la comprensione del fenomeno. Per questa ragione, l'accordo quadro si riferisce espressamente ai datori di lavoro, ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti, con l'obiettivo di offrire agli stessi *"un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro"*. In definitiva, il fenomeno dello stress lavoro-correlato può essere inquadrato secondo una natura *"ibrida"*, giacché sono in gioco sia variabili di tipo oggettivo, sia variabili di tipo soggettivo.

1.3.1 Le determinanti dello stress lavoro-correlato: cause e conseguenze

Le cause principali dello stress lavoro-correlato sono i fattori di rischio psicosociale, ossia quegli aspetti dell'organizzazione e gestione del lavoro,

nonché i contesti ambientali e sociali dello stesso, che possono incidere negativamente sulla salute del lavoratore.⁹

Pertanto, la presenza di questi fattori negli ambienti di lavoro necessita di un'adeguata valutazione e gestione, al fine di evitare l'instaurarsi di problematiche di salute nei lavoratori. I rischi possono essere classificati in diverse categorie in base alla loro natura.

1. Una prima tipologia di fattori riguarda il c.d. contenuto dell'attività lavorativa, ossia tutto ciò che concerne l'esecuzione della prestazione. Rientrano all'interno di questa tipologia: il carico di lavoro, il quale può portare il lavoratore a situazioni di stress se troppo elevato o mal gestito. Di conseguenza, un carico di lavoro eccessivo può essere dannoso se non è adeguatamente gestito e controllato. L'esposizione ad un'elevata domanda e al contempo ad uno scarso controllo può essere fonte di stress. Un altro fattore può essere l'orario di lavoro; in questo caso si fa riferimento specificatamente ai lavori a turni, i quali possono destabilizzare il lavoratore, in particolar modo quando non è garantita flessibilità o sono previsti orari imprevedibili o protratti nel corso della giornata. Un'ulteriore fonte di rischio che può generare stress si ha quando le risorse risultano insufficienti in relazione all'attività da svolgersi (ad esempio le attrezzature, le strutture, le competenze). Infine, anche il contenuto in senso stretto dell'attività stessa può costituire fonte di rischio; in questo ambito si fa riferimento ad attività frammentate, ripetitive o monotone.
2. La seconda tipologia di fattori che possono determinare una situazione di stress da lavoro sono quei fattori legati all'ambiente lavorativo. Rientrano all'interno di questa categoria ad esempio le condizioni organizzative, la possibilità di partecipare ai processi decisionali, il riconoscimento da parte dei superiori e colleghi, il sostegno sociale ottenuto sul posto di lavoro, la cui mancanza può diventare una causa di stress. Infatti, un ambiente di lavoro stimolante e sereno può incidere positivamente sulla salute psicologica dei lavoratori. Anche le possibilità di carriera possono essere

fonte di disagio, potendo dar vita a situazioni di incertezza. Infine, è possibile includere in questa categoria anche le dinamiche delle relazioni interpersonali. Situazioni come l'isolamento sociale e i conflitti tra i membri del personale possono scatenare forti reazioni di stress e, nei casi più gravi, portare a effetti traumatici.

3. Nella terza e ultima categoria identificabile, è possibile includere i fattori incentrati principalmente sulla persona del lavoratore. Una delle cause determinanti dello stress da lavoro è l'insicurezza lavorativa, ovvero la credenza che il proprio impiego sia a rischio. Questo fattore è andato prevalentemente aumentando a causa dell'utilizzo di nuove forme contrattuali.
4. Infine, un rischio emergente è costituito dallo squilibrio vita-lavoro. I problemi di conciliazione riguardano in particolar modo le lavoratrici madri, le quali riscontrano maggiori difficoltà nel conciliare le esigenze lavorative e familiari. Con riferimento a questo ultimo fattore, le cause che vengono spesso segnalate sono la presenza di orari o turni disagiati, la quantità di ore di lavoro nonché la rigidità dell'orario. Si tratta di condizioni che, se prolungate nel tempo, possono portare il lavoratore a vivere una situazione di forte tensione ed esaurimento delle risorse psico-fisiche.

Lo stress è una risposta che varia notevolmente tra le persone, influenzata dall'intensità e dalle circostanze ambientali.

Tuttavia, si possono individuare una serie di sintomi comuni, che si possono manifestare a livello fisiologico, psicologico e comportamentale. Queste conseguenze dannose possono incidere sia a livello individuale che organizzativo.

Gli effetti dello stress possono influenzare vari aspetti della vita di una persona:

- *Psicologico*: frequenti stati di insoddisfazione lavorativa e personale, tensione, ansia, attacchi di panico, sensazioni di rabbia e disgusto.

L'individuo può manifestare anche difficoltà a concentrarsi sul presente (perdita di progettualità e prospettiva) e nella presa di decisione. Inoltre, si osserva che i soggetti sottoposti a stress sono più esposti a distrazioni, errori ripetuti e dimenticanze durante lo svolgimento della prestazione. In altre parole, la capacità di pensiero oggettivo-razionale viene danneggiata;

- *Fisiologico*: possono apparire sensazioni di stanchezza, appesantimento, difficoltà di respirazione, mal di testa, dolori muscolari e difficoltà digestive. Inoltre, la sottoposizione dell'individuo a situazioni di stress più o meno intenso può apportare una modifica a diversi sistemi fisiologici, come quello circolatorio, cardiovascolare, ormonale. Queste modifiche possono essere causa di patologie, quali ulcere, disfunzioni ormonali, ipertensione;
- *Comportamentale*: l'individuo spesso assume determinati comportamenti per difendersi dallo stress e scaricare la tensione. Sono atteggiamenti comuni l'insorgenza di disturbi alimentari, la carenza nella prestazione, il peggioramento della qualità del sonno e una diminuzione dei contatti sociali.

Sebbene questi siano i sintomi più comuni e riscontrabili a livello individuale, è importante sottolineare come essi possano variare da individuo a individuo. Questi sintomi sono segnali del fatto che l'organismo si trova in una situazione di difficoltà e squilibrio, dalla quale possono sorgere problematiche di salute più serie quali la sindrome di burnout o quadri depressivi.¹⁰

Lo stress, oltre a incidere a livello individuale, incide negativamente anche sul funzionamento dell'azienda stessa. Le conseguenze sull'organizzazione riguardano essenzialmente l'area delle assenze dal lavoro. Sono un esempio l'elevato tasso di assenteismo, turnover e ritardi, i quali possono essere considerati segnali della presenza di stress tra i lavoratori.¹¹

¹⁰ Di Bisio C., *Psicologia della sicurezza sul lavoro. Rischio, benessere e ricerca del significato*, Giunti Organizzazioni Speciali, 2009.

¹¹ Turnover: "Significa letteralmente ricambio del personale; con questo termine si fa riferimento al tasso di ricambio del personale, ovvero al flusso di persone in entrata e in uscita da un'azienda", in Enciclopedia Treccani.

Queste situazioni di disagio sono anche fonte di una diminuzione della qualità della prestazione, andando così a incidere sulla produttività aziendale. Le ripercussioni per l'organizzazione sono evidenti, in quanto con l'estensione del fenomeno l'azienda perde vitalità.

Uno studio condotto nel 2014 dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha cercato di misurare i costi da stress sostenuti dai datori di lavoro. Il costo totale dei disturbi mentali (**correlati o no al lavoro**) è stimato in 240 miliardi di euro l'anno, di cui il 57% rappresenta una perdita di produttività per le aziende legata ad assenze per malattie. Sintomi come stress, ansia e depressione comportano costi che ammontano intorno a 1.220 euro l'anno per ogni lavoratore.¹²

Capitolo Secondo

Rischi psicosociali: Burnout e Mobbing

2.1 Burnout

Tra le conseguenze a lungo termine dello stress lavoro-correlato vi è il fenomeno che prende il nome di Burnout. Sebbene questo non sia propriamente qualificabile come un vero e proprio rischio, in quanto si tratta di una patologia nota come "*sindrome di burnout*", viene ad essere analizzato in questo ambito proprio per le ripercussioni che esso ha sulla salute del lavoratore.

Dal punto di vista etimologico, il termine proviene dall'espressione inglese "*to burn out*", che si traduce come "*bruciato*" o "*esaurito*". Questa traduzione illustra bene la condizione di chi soffre della sindrome, che sperimenta un profondo esaurimento fisico, mentale ed emotivo.

¹² EU-OSHA, *Costi dello stress lavoro-correlato per le aziende e principali segnali di avvertimento*, giugno 2014.

In termini definitivi, la psicologa americana C. Cherniss descrive il burnout come una *"reazione individuale a una situazione lavorativa percepita come stressante, dovuta alla mancanza di risorse e strategie adeguate"*.

Inoltre, la sociologa C. Maslach contribuisce alla definizione, indicando che si tratta di una *"sindrome caratterizzata da esaurimento emotivo, depersonalizzazione e diminuzione delle capacità personali, che può colpire chi lavora in professioni di aiuto"*.¹³

Da queste definizioni si può comprendere come il Burnout si manifesta in situazioni lavorative difficoltose e si caratterizzi per la comparsa di sintomi quali lo stress.

Questo fenomeno viene infatti considerato una forma particolare di stress lavoro-correlato, il quale si manifesta in soggetti che non sono in grado di gestire il carico lavorativo con le proprie risorse individuali, finendo per soffrire di un esaurimento emotivo. Le conseguenze sul piano fisico e mentale sono ad esempio: la destabilizzazione, la demotivazione, il disinteresse per il lavoro e la riduzione della produttività.

Il Burnout si differenzia dallo stress lavoro-correlato in quanto costituisce una *"sindrome professionale"*.¹⁴ Detto in altre parole, se lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, viceversa questa patologia solitamente sorge nei confronti di quei soggetti che operano in determinati settori, quali attività assistenziali e di cura, in cui il soggetto è a contatto diretto con le esigenze degli utenti e questo lo porta ad essere maggiormente esposto a sperimentare una condizione di disagio psicofisico.

Recentemente si è osservato come anche le libere professioni, in quanto sottoposte a scadenze, siano esposte a sviluppare questa patologia.

¹³ Maslach C., Leiter M.P, *The Truth about Burnout*, San Francisco, 1997.

¹⁴ Nel 2019 l'OMS ha inserito il burnout nella lista della Classificazione internazionale delle sindromi di natura fisica o psichica.

La sindrome si caratterizza per la presenza di esaurimento, cinismo e inefficacia. In un primo momento gli stressors assorbono le energie individuali e il soggetto in questa fase prova una sensazione di difficoltà nello svolgimento della prestazione. In un secondo momento giunge il cinismo, ossia il soggetto presenta un atteggiamento di indifferenza e distacco emotivo nei confronti degli utenti, dei colleghi e più in generale per l'attività che è chiamato a svolgere. Questa condizione si ripercuote sul rendimento lavorativo e sullo stato di benessere psicofisico del lavoratore.

In riferimento alla natura oggettiva o soggettiva del fenomeno si ritiene che esso si caratterizzi per la presenza di entrambe le componenti. Sicuramente gli elementi soggettivi, quali la personalità, le esperienze passate, la capacità di resistere allo stress, sono determinanti per l'insorgenza del burnout. Questo implica che l'ambiente di lavoro non è l'unico elemento da prendere in considerazione. Tuttavia, i fattori oggettivi sono gli unici sotto il controllo datoriale, in quanto da esso identificabili e modificabili mediante l'adozione di strategie organizzative. Pertanto, è vantaggioso adottare misure preventive attraverso programmi di formazione che aiutino i lavoratori a comprendere il rischio di essere esposti a questa sindrome.

Infine, in ragione della stretta connessione con lo stress lavoro-correlato, si può ritenere che mediante la valutazione del rischio da stress, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008, si possa prevenire anche la comparsa di questo fenomeno.

2.2 Mobbing

Come precedentemente citato, il mobbing deriva dal verbo inglese "*to mob*", che significa "*assalire in massa*". Nel contesto lavorativo, il mobbing si riferisce a un insieme di comportamenti vessatori, sistematici e persistenti, attuati nei confronti di un lavoratore da parte di uno o più colleghi, superiori o subordinati, con l'intento di emarginarlo, umiliarlo e spingerlo ad abbandonare il posto di lavoro.

Questo fenomeno può manifestarsi in diversi modi:

- *Mobbing verticale:* Quando le vessazioni sono perpetrate da un superiore verso un subordinato (mobbing dall'alto) o viceversa (mobbing dal basso).
- *Mobbing orizzontale:* Quando le vessazioni provengono da colleghi dello stesso livello gerarchico.
- *Mobbing collettivo:* Quando un gruppo di persone si coalizza contro un singolo individuo.

2.2.1 Cause del Mobbing

Le cause del mobbing possono essere molteplici e complesse, spesso interconnesse tra loro. Alcune delle principali cause includono:

1. Fattori Organizzativi:

- *Disorganizzazione aziendale:* Una cattiva gestione dell'organizzazione del lavoro può creare tensioni e conflitti tra i dipendenti.
- *Ambiente competitivo:* Un'eccessiva competizione può favorire comportamenti ostili e aggressivi.
- *Stili di leadership autoritari:* Capi che utilizzano un approccio autoritario e poco empatico possono incentivare pratiche di mobbing.

2. Fattori Personali:

- *Invidia e gelosia:* Colleghi che provano invidia possono attuare comportamenti mobbizzanti per sminuire l'altro.
- *Problemi personali:* Individui con problemi personali o caratteriali possono essere più inclini a comportamenti aggressivi.

3. Fattori Socio-Culturali:

- *Cultura aziendale:* Un clima aziendale che tollera o addirittura promuove comportamenti vessatori può facilitare il mobbing.

- *Precarietà lavorativa:* Situazioni di insicurezza lavorativa possono alimentare tensioni e comportamenti mobbizzanti.

2.2.3 Conseguenze del Mobbing

Il mobbing ha gravi ripercussioni sia sull'individuo che sull'organizzazione. Le conseguenze possono manifestarsi su vari livelli:

1. *Conseguenze per l'Individuo:*

- *Fisiche:* Mal di testa, disturbi del sonno, problemi gastrointestinali, ipertensione.
- *Psicologiche:* Ansia, depressione, attacchi di panico, riduzione dell'autostima, sindrome da stress post-traumatico (PTSD).
- *Sociali:* Isolamento sociale, difficoltà nelle relazioni interpersonali, deterioramento della vita familiare.

2. *Conseguenze per l'Organizzazione:*

- *Diminuzione della produttività:* L'individuo mobbizzato può avere una riduzione della capacità lavorativa e della motivazione.
- *Aumento dell'assenteismo:* Il mobbing può portare a frequenti assenze per malattia.
- *Turnover elevato:* Le vittime di mobbing spesso lasciano l'azienda, portando a costi di sostituzione e formazione di nuovi dipendenti.
- *Clima aziendale negativo:* Il mobbing deteriora il clima lavorativo, causando tensioni e conflitti.

2.2.4 Strategie di Prevenzione e Intervento

La prevenzione e la gestione del mobbing richiedono un approccio integrato che coinvolga l'intera organizzazione.

Alcune strategie efficaci includono:

1. Politiche Aziendali:

- *Codici di condotta:* Redigere e promuovere codici di condotta chiari contro le pratiche di mobbing.
- *Procedure di segnalazione:* Implementare procedure trasparenti e sicure per segnalare episodi di mobbing.

2. Formazione e Sensibilizzazione:

- *Formazione del personale:* Organizzare corsi di formazione per riconoscere, prevenire e gestire il mobbing.
- *Sensibilizzazione:* Promuovere campagne di sensibilizzazione sul rispetto e la collaborazione tra i dipendenti.

3. Supporto alle Vittime:

- *Servizi di consulenza:* Fornire supporto psicologico e legale alle vittime di mobbing.
- *Interventi tempestivi:* Agire rapidamente per proteggere e assistere le vittime, evitando che la situazione degeneri.

4. Miglioramento dell'Ambiente di Lavoro:

- *Promozione del benessere lavorativo:* Implementare programmi di benessere e attività volte a migliorare il clima aziendale.
- *Leadership positiva:* Favorire stili di leadership empatici e inclusivi.

5. Monitoraggio e Valutazione:

- *Indagini sul clima aziendale:* Condurre regolarmente indagini per valutare il clima lavorativo e individuare eventuali problemi.
- *Valutazione delle politiche:* Monitorare l'efficacia delle politiche anti-mobbing e apportare miglioramenti continui.

2.2.5 La legislazione

Il panorama lavorativo ha subito trasformazioni radicali, soprattutto negli ultimi anni. Oggi, la concorrenza e la competizione sono costantemente influenzate dal mercato dell'offerta e della domanda. Le aziende tendono a mantenere organici ridotti e a richiedere un adattamento continuo in base alle esigenze del mercato. Il lavoro nel settore sociale, più di altri, non è mai stato solo una prestazione tecnica, ma un'attività di grande valore per la società. Pertanto, il lavoro sociale dovrebbe rappresentare per i professionisti una fonte di vita, soddisfazione, identità e realizzazione, oltre a essere un'opportunità di crescita e scambio reciproco. Tuttavia, le sfide legate a queste esigenze hanno portato a problematiche psico-sociali, rendendo cruciale la valutazione del benessere lavorativo e la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti. La legislazione attuale ha ampliato la normativa sulle malattie professionali per includere non solo gli infortuni, ma anche le patologie legate all'attività lavorativa e al benessere emotivo dei lavoratori. Nel 1946, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Più tardi, nel 1986, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha identificato i rischi psicosociali, considerando l'interazione tra il contenuto del lavoro, la gestione e l'organizzazione del lavoro, le condizioni ambientali e organizzative da un lato, e le competenze e le esigenze dei lavoratori dall'altro. Numerose disposizioni hanno stabilito l'obbligo di valutare la sicurezza sul lavoro, inclusi i rischi legati allo stress lavorativo.

Tra queste troviamo:

- Il Decreto Legislativo 626 del 1994, che mira al miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori.
- La Direttiva del 24 marzo 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si concentra sul miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni.

- L'Accordo Quadro Europeo sullo Stress nei Luoghi di Lavoro dell'8 ottobre 2004, che identifica lo stress lavorativo come una preoccupazione a livello europeo, nazionale e internazionale.

Lo stress è descritto come una condizione accompagnata da disagio e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali, derivante dalla percezione individuale di non riuscire a soddisfare le richieste o le aspettative. In Italia, l'obbligo di valutare i rischi legati allo stress lavoro-correlato è stato formalmente introdotto con il Decreto Legislativo 81/2008. L'articolo 28, comma 1, stabilisce infatti l'obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli relativi allo stress lavoro-correlato, in conformità con l'Accordo Europeo del 9 ottobre 2004. Con il Decreto Legislativo 106/2009, che ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 28, è stato confermato che a partire dal 1° agosto 2010 sarebbe entrato in vigore l'obbligo di includere la valutazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi.

Capitolo Terzo

La ricerca - Il caso di lavoro stress-correlato in una CTA (comunità terapeutica assistita)

3.1 Questionario stress lavoro correlato

Per il mio lavoro sul tema dello stress lavoro-correlato, ho utilizzato la metodologia dell'INAIL. Il questionario impiegato è una versione italiana del "*Management Standard Indicator Tool*" sviluppato dall'HSE, con il quale ho analizzato i dati. Questo strumento multidimensionale valuta gli aspetti del Contenuto e del Contesto del lavoro considerati potenziali fattori di stress lavoro-correlato (**SLC**).

Sviluppato basandosi sul modello dei Management Standard, il questionario è stato validato sia in inglese che in italiano. Secondo questo modello, i Management Standard identificano aree cruciali nell'organizzazione del lavoro che, se non adeguatamente gestite, possono compromettere la salute e il benessere dei lavoratori, influenzando anche la produttività aziendale.

Le aree chiave includono:

1. *Domanda;*
2. *Controllo;*
3. *Supporto del Management;*
4. *Supporto dei colleghi;*
5. *Relazioni;*
6. *Ruolo;*
7. *Cambiamento.*

Queste aree rappresentano degli standard ideali da raggiungere per gestire efficacemente il rischio SLC all'interno dell'azienda.

Per misurare i Management Standard e determinare i livelli di rischio associati, è stato sviluppato un questionario self-report. Questo questionario, composto da 35 affermazioni distribuite su 7 dimensioni, utilizza due scale di risposta: una scala di frequenza (**da un punteggio minimo di 1 = mai, a un punteggio massimo 5 = sempre**) e una scala di accordo tipo Likert (**con un punteggio minimo di 1 = fortemente in disaccordo, a un punteggio massimo 5 = fortemente in accordo**). Il questionario consente alle aziende di valutare la situazione attuale (**livello di rischio**) e confrontarla con lo stato ideale da raggiungere per ciascun Management Standard. Considerato che in questa fase di valutazione i lavoratori sono i principali destinatari del questionario, è fondamentale attuare una campagna informativa efficace per garantire un'ampia partecipazione. Oltre ai 35 item per la misurazione dei Management Standard, il questionario dell'INAIL include una breve scheda per la raccolta di dati socio-demografici, finalizzata a caratterizzare meglio il rischio in relazione a variabili come sesso, età, e tipo di contratto, nel rispetto della riservatezza.

La compilazione di questa scheda è facoltativa per i lavoratori, sottolineando così l'importanza di un'adeguata informazione. La somministrazione del questionario deve essere effettuata in riferimento a ciascun gruppo omogeneo interessato. L'uso del questionario nella fase di valutazione presenta diversi vantaggi: è di facile somministrazione, garantisce la riservatezza delle risposte, è efficace per aziende con più di 10 lavoratori, ed è uno strumento affidabile per ottenere informazioni sulle percezioni dei lavoratori.

La tabella racchiude: Le dimensioni organizzative chiave, il n. degli item, ciò che si prevede e indicatore e condizioni/stati ideali da conseguire.

Dimensioni organizzative chiave	n. item	Si prevede che:	Condizioni ideali/ stati da conseguire
1. Domanda: Comprende aspetti quali il carico lavorativo, l'organizzazione del lavoro e il contesto lavorativo	8	Il lavoratore sia in grado di soddisfare le richieste provenienti dal lavoro e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.	<ul style="list-style-type: none"> - Richieste, da parte dell'azienda al lavoratore, conseguibili e realizzabili nell'orario di lavoro - Attività lavorativa concepita sulla base delle competenze del lavoratore - Adeguata attenzione alla gestione dei problemi legati allo svolgimento della propria attività lavorativa
2. Controllo: Riguarda l'autonomia/ controllo dei lavoratori sulle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa	6	Il lavoratore abbia potere decisionale sul modo di svolgere il proprio lavoro e che esistano sistemi, a livello locale, per rispondere ai problemi individuali.	<ul style="list-style-type: none"> - Ove possibile, controllo da parte del lavoratore sui propri ritmi di lavoro - Gestione delle pause compatibili con le esigenze del lavoratore
3. Supporto del Management: Include l'incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dall'azienda e dai superiori	5	Il lavoratore dichiara di avere informazioni e supporto adeguati dai propri superiori e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione, da parte dell'azienda, di procedure e politiche in grado di offrire sostegno adeguato ai lavoratori - Conoscenza, da parte dei lavoratori, delle modalità di accesso alle risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro - Feedback puntuale e costruttivo dai superiori

<p>4. Supporto dei Colleghi: Riguarda l'incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dai colleghi</p>	4	<p>Il lavoratore dichiara di avere informazioni, supporto e incoraggiamento adeguati dai propri colleghi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di procedure e politiche in grado di offrire sostegno e supporto adeguato da parte dei pari - Conoscenza, da parte dei lavoratori, delle modalità di accesso alle risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro - Feedback puntuale e costruttivo dai colleghi
<p>5. Relazioni: Include la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti ed affrontare comportamenti inaccettabili</p>	4	<p>Il lavoratore non si percepisce quale oggetto di comportamenti inaccettabili (es. il mobbing) e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di condivisione, da parte del lavoratore, di informazioni relative al proprio lavoro - Esistenza di sistemi per favorire la segnalazione, da parte dei lavoratori, di insorgenza di comportamenti inaccettabili
<p>6. Ruolo: Verifica la consapevolezza del lavoratore relativamente alla posizione che riveste nell'organizzazione e garantisce che non si verifichino conflitti</p>	5	<p>Il lavoratore comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garanzia, da parte dell'azienda, che le richieste ai lavoratori siano compatibili con il loro ruolo - Informazioni adeguate a consentire ai lavoratori di comprendere il proprio ruolo e le proprie responsabilità
<p>7. Cambiamento: Valuta in che misura i cambiamenti organizzativi, di qualsiasi entità, vengono gestiti e comunicati nel contesto aziendale</p>	3	<p>Il lavoratore venga coinvolto in occasioni di cambiamenti organizzativi e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni opportune da parte dell'azienda ai lavoratori per la comprensione delle motivazioni all'origine dei cambiamenti proposti - Consapevolezza dei lavoratori dell'impatto che un determinato cambiamento potrebbe avere sull'attività lavorativa - Garanzia di un supporto adeguato durante la fase di cambiamento.

3.2 Analisi dei dati

Da uno studio condotto su 40 professionisti sanitari, che hanno completato il questionario sullo stress lavoro-correlato, sono state raccolte le seguenti informazioni.

La popolazione esaminata include 9 uomini e 31 donne. Per quanto riguarda l'età: 13 operatori hanno un'età fino a 30 anni, 21 hanno un'età compresa tra i 31 e i 51 anni, e 6 hanno più di 51 anni.

Tutti i partecipanti sono di nazionalità italiana; di questi, 6 hanno un contratto a tempo determinato, mentre i restanti hanno un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le risposte alle domande, è emerso che:

Categoria	Risultati raccolti	Obiettivo intermedio suggerito	Risultati suggeriti a lungo termine
Domanda	2,56	3,40	4,25
Controllo	3,29	3,81	4,33
Supporto del Management	3,06	3,83	4,60
Supporto dei colleghi	3,77	4,26	4,75
Relazioni	2,10	3,42	4,75
Ruolo	3,44	4,22	5,00
Cambiamento	3,54	3,77	4,00

	<p><u>Raggiunge un livello di prestazione eccellente che è importante preservare:</u></p> <p>Indica una posizione almeno all'80° percentile, ossia superiore al 20% dei valori di riferimento più elevati.</p>
	<p><u>Buon livello di prestazione:</u></p> <p>Indica un risultato pari o superiore alla media (almeno il 50%) ma inferiore all'80° percentile.</p>
	<p><u>Necessità di interventi correttivi significativi:</u></p> <p>Indica un risultato inferiore alla media (meno del 50%) ma superiore al 20° percentile.</p>
	<p><u>Necessità di interventi correttivi urgenti:</u></p> <p>Indica chi si trova al di sotto del 20° percentile, ossia tra il 20% dei valori più bassi di riferimento.</p>

Legenda valore di riferimento e colore corrispondente

Per esaminare i punti di forza e di debolezza, analizziamo i risultati medi per ciascun gruppo di domande, esaminando i dati domanda per domanda.

Domanda:

8 ITEMS	MEDIA
Le richieste di lavoro che mi vengono fatte da varie persone sono difficili da combinare/eseguire	2,52
Ho scadenze irraggiungibili	1,80
Devo lavorare molto intensamente	3,60
Devo trascurare alcuni compiti perché ho troppo da fare	3,00
Devo svolgere il mio lavoro molto velocemente	2,95
Il mio lavoro è emotivamente molto impegnativo	3,35
Devo sollevare, spingere o tirare carichi pesanti (inclusi pazienti)	3,15
Il mio lavoro mi mette in situazioni particolarmente disturbanti dal punto di vista emotivo	3,10
MEDIA:	2,56

Controllo:

6 ITEMS	MEDIA
Posso decidere quando fare una pausa	3,40
Ho libertà di scelta nel decidere come svolgere il mio lavoro	3,15
Ho libertà di scelta nel decidere cosa fare al lavoro	3,25
Il personale viene sempre consultato in merito ai cambiamenti nei turni di lavoro	2,95
Ho chiaro cosa ci si aspetta da me al lavoro	2,60
So come svolgere il mio lavoro	4,42
MEDIA:	3,29

Supporto del Management:

5 ITEMS	MEDIA
Ricevo informazioni di supporto che mi aiutano nel lavoro che svolgo	3,37
Ho sufficienti opportunità di chiedere spiegazioni ai dirigenti sui cambiamenti relativi al lavoro	2,87
Posso fare affidamento sul mio capo o sul direttore sanitario nel caso avessi problemi di lavoro	2,60
Se qualcosa al lavoro mi ha disturbato o infastidito posso parlarne con il mio capo o col direttore sanitario	3,25
Sono supportato in lavori emotivamente impegnativi	3,25
MEDIA:	3,06

Supporto dei colleghi:

4 ITEMS	MEDIA
Se il lavoro diventa difficile, posso contare sull'aiuto dei miei colleghi	4,00
I colleghi mi danno l'aiuto e il supporto di cui ho bisogno	3,73
Al lavoro i miei colleghi mi dimostrano il rispetto che merito	3,79
I colleghi sono disponibili ad ascoltare i miei problemi di lavoro	3,56
MEDIA:	3,77

Relazioni:

4 ITEMS	MEDIA
Sono soggetto a molestie personali sotto forma di parole o comportamenti scortesi	1,90
Ci sono attriti o conflitti fra i colleghi	2,37
Al lavoro sono soggetto a prepotenze e vessazioni	1,52
Le relazioni sul luogo di lavoro sono tese	2,62
MEDIA:	2,10

Ruolo:

5 ITEMS	MEDIA
Ho chiari i miei compiti e le mie responsabilità	3,91
Quando ci sono dei cambiamenti al lavoro, mi è chiaro che effetto avranno in pratica	3,80
Nel mio reparto vengono raccolte informazioni accurate e complete per prendere decisioni lavorative	3,13
Nel mio reparto quando viene richiesto dai lavoratori, vengono chiarite le decisioni fornendo informazioni aggiuntive	3,25
Nel mio reparto le decisioni lavorative (ad es. concernenti la distribuzione dei carichi di lavoro, le ferie) vengono prese in maniera imparziale	3,11
MEDIA:	3,44

Cambiamento:

3 ITEMS	MEDIA
Le diverse figure professionali che lavorano in équipe si coordinano per svolgere al meglio il lavoro	3,48
Medici, infermieri e altro personale dell'équipe cercano di integrarsi per il raggiungimento di obiettivi comuni	3,55
Nel mio reparto il lavoro d'équipe tra medici, infermieri e altro personale sanitario è considerato importante	3,58
MEDIA:	3,54

I risultati ottenuti dal questionario sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato evidenziano diverse aree critiche e punti di forza che richiedono attenzione e interventi mirati.

1. Domanda:

La categoria "*Domanda*" presenta criticità significative, con una media complessiva di 2,56. Questo suggerisce che i lavoratori percepiscono una pressione elevata nel rispettare le scadenze e nel gestire i carichi di lavoro.

Questi dati, collocandosi al di sotto della media, indicano la necessità di interventi urgenti per ridurre il sovraccarico lavorativo e migliorare il benessere dei dipendenti.

2. Controllo:

La percezione del controllo è moderata con una media del 3,29. Sebbene i lavoratori abbiano una certa libertà di decisione, esistono margini di miglioramento, soprattutto nella consultazione del personale riguardo ai cambiamenti nei turni di lavoro. Incrementare il coinvolgimento del personale nelle decisioni potrebbe migliorare questo aspetto.

3. Supporto del Management:

Il supporto da parte del management ha una media di 3,06, indicando una percezione inferiore rispetto ad altre aree. È essenziale che la direzione migliori il supporto fornito ai lavoratori, specialmente in situazioni emotivamente impegnative. Offrire maggiore disponibilità e comunicazione da parte dei dirigenti può aumentare la fiducia e il benessere dei dipendenti.

4. Supporto dei Colleghi:

Questa categoria ha una media elevata di 3,77, riflettendo un buon livello di sostegno tra i colleghi. Il forte supporto reciproco è un aspetto positivo, ma è importante mantenerlo e potenziarlo ulteriormente per garantire un ambiente di lavoro collaborativo e solidale.

5. **Relazioni:**

Le relazioni sul luogo di lavoro presentano la media più bassa, 2,10, indicando attriti e tensioni significative. Gli episodi di molestie e conflitti tra colleghi sono allarmanti e richiedono interventi immediati, come la promozione di momenti di debriefing¹⁵ e attività di team building per ridurre le tensioni e migliorare le relazioni interpersonali.

6. **Ruolo:**

Con una media di 3,44, la chiarezza del ruolo è percepita positivamente dai dipendenti, anche se esistono aree che potrebbero beneficiare di ulteriore chiarezza e comunicazione, specialmente durante i cambiamenti organizzativi.

7. **Cambiamento:**

La gestione del cambiamento ha una media di 3,54, suggerendo che, nonostante la presenza di un buon coordinamento e integrazione tra le figure professionali, vi è ancora spazio per migliorare l'accettazione e l'implementazione dei cambiamenti. Promuovere una maggiore partecipazione e comunicazione durante i processi di cambiamento potrebbe migliorare ulteriormente i risultati.

¹⁵ Nel contesto lavorativo, il debriefing può servire a:

1. **Riflettere sull'andamento di un'attività:** Permette ai membri del team di discutere su cosa è andato bene e cosa potrebbe essere migliorato.
2. **Gestire le emozioni:** Aiuta a gestire lo stress e le emozioni legate all'attività svolta, creando uno spazio sicuro per esprimere e condividere le proprie esperienze.
3. **Identificare e risolvere problemi:** Favorisce l'emergere di problemi o difficoltà che potrebbero non essere stati evidenti durante l'attività stessa, e permette di trovare soluzioni.
4. **Migliorare le performance future:** Fornisce indicazioni e raccomandazioni per migliorare le prestazioni in situazioni simili in futuro.

È evidente che le aree relative alla "*Domanda*" e alle "*Relazioni*" necessitano di interventi prioritari per ridurre il sovraccarico lavorativo e migliorare le dinamiche interpersonali. Al contempo, mantenere e rafforzare il "*Supporto dei Colleghi*" e migliorare il "Supporto del Management" sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro più sereno e produttivo. Un focus sull'integrazione e la comunicazione durante i cambiamenti organizzativi contribuirà a migliorare la soddisfazione complessiva del personale.

Capitolo Quarto

Valutazione rischi psicosociali: il modello INAIL

4.1 La Metodologia INAIL: Percorso Integrato e Scientificamente Validato

La metodologia INAIL rappresenta un approccio integrato e basato su evidenze scientifiche, caratterizzato da un coinvolgimento attivo dei lavoratori e di tutte le figure della prevenzione. Questo percorso è in linea con il paradigma di gestione del rischio applicato alla salute e sicurezza sul lavoro, offrendo un processo dinamico e continuo. Inizia con l'identificazione e la misura del rischio e prosegue con la definizione delle risorse, strategie e azioni necessarie per correggere, gestire e prevenire il rischio stesso. ¹⁶

Il percorso metodologico si articola in quattro fasi principali, ciascuna essenziale per una corretta identificazione e gestione del rischio SLC (**Salute e Sicurezza dei Lavoratori**):

1. *Fase Propedeutica*;

¹⁶ Di Tecco C, Ronchetti M, Ghelli M, et al. Do Italian Companies Manage Work- Related Stress Effectively? A Process Evaluation in Implementing the Inail Methodology. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International; 2015.

2. *Fase della Valutazione Preliminare;*
3. *Fase della Valutazione Approfondita;*
4. *Fase di Pianificazione degli Interventi.*

Pur seguendo le linee guida della Commissione, che stabiliscono i requisiti minimi per la gestione del rischio SLC, è fondamentale riconoscere che il processo di valutazione e gestione del rischio SLC segue i medesimi principi utilizzati per tutti gli altri rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ogni fase della metodologia è cruciale per un'accurata identificazione e gestione del rischio. Studi recenti hanno mostrato che differenze nei risultati delle varie fasi di valutazione spesso derivano dalla mancata applicazione di attività e aspetti chiave del percorso.

Per garantire un'applicazione efficace e una corretta identificazione dei livelli di rischio e degli interventi adeguati, è consigliabile che le aziende implementino l'intero percorso metodologico piuttosto che limitarsi a utilizzare solo alcune fasi o strumenti. L'adozione completa del percorso potrebbe richiedere tra i 12 e i 24 mesi, a seconda della complessità dell'azienda e del tempo necessario affinché gli interventi producano risultati tangibili. È essenziale considerare il carattere ciclico del processo e, come indicato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, eseguire una nuova valutazione due o tre anni dopo l'ultima effettuata.

4.1.1 Fase Propedeutica

La fase propedeutica rappresenta il momento iniziale cruciale per preparare l'organizzazione alle attività di valutazione e gestione del rischio. Questa fase è essenziale per garantire il corretto avvio e lo sviluppo efficace del percorso metodologico. Essa comprende diversi passaggi fondamentali, tra cui la definizione delle figure coinvolte e dei loro ruoli, la pianificazione delle attività e

delle procedure da adottare, e l'organizzazione delle modalità di implementazione del percorso.

Studi hanno dimostrato che la mancanza di una fase propedeutica ben strutturata può portare a significative differenze nei risultati delle valutazioni, riducendo così l'affidabilità e l'efficacia del percorso metodologico.

La fase propedeutica si suddivide in quattro momenti principali:

1. *Formazione del Gruppo di Gestione della Valutazione;*
2. *Identificazione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori per la Valutazione;*
3. *Elaborazione del Piano di Valutazione e Gestione del Rischio;*
4. *Creazione di una Strategia di Comunicazione e Coinvolgimento del Personale.*

Formazione del Gruppo di Gestione della Valutazione

Il Gruppo di Gestione della Valutazione deve essere formalmente costituito, generalmente su iniziativa del Direttore del Lavoro (DL). Questo gruppo include solitamente il DL o un dirigente delegato, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Medico Competente (MC) se nominato, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Il Gruppo di Gestione ha il compito di:

- Pianificare le attività, le procedure e gli strumenti da utilizzare, redigendo il relativo cronoprogramma.
- Gestire e monitorare l'implementazione del percorso metodologico.
- Informare e coinvolgere i lavoratori nel processo di valutazione.
- Approvare i report di valutazione e restituire i risultati ai lavoratori.
- Pianificare gli interventi necessari per correggere e prevenire i rischi identificati.
- Elaborare un piano di monitoraggio continuo del rischio.

In base alla complessità dell'organizzazione e alle specifiche esigenze della valutazione, il Gruppo di Gestione può includere anche personale di servizi o uffici specifici, come Risorse Umane e Formazione, o professionisti con competenze specialistiche già presenti in azienda, come psicologi. Alcuni esperti possono essere coinvolti in momenti strategici del percorso metodologico quando è necessaria la loro expertise o le loro decisioni specifiche, come nel caso di aziende con una complessità organizzativa elevata e diverse sedi.

Per aziende con una diffusione territoriale ampia e un elevato numero di dipendenti, potrebbe risultare vantaggioso per il Gruppo di gestione utilizzare referenti territoriali o gruppi di gestione locali. Questa metodologia favorisce una connessione continua tra i referenti locali e il gruppo centrale, assicurando una coerenza e uniformità nell'implementazione del percorso metodologico attraverso tutte le sedi aziendali. Inoltre, i referenti esperti a livello territoriale possono integrare nella valutazione e gestione del rischio aspetti specifici legati alle peculiarità locali.

La ricerca ha dimostrato che il coinvolgimento del management in due momenti cruciali del processo decisionale è particolarmente utile:

1. *Avvio del Percorso*: Approva i piani di azione e le procedure da adottare.
2. *Restituzione dei Risultati*: Rivede i risultati della valutazione e pianifica le azioni correttive.

Questo approccio stimola l'impegno del management e facilita l'implementazione delle azioni di miglioramento definite dal Gruppo di gestione. Per aziende di dimensioni medie e grandi, è consigliabile nominare un **"responsabile gestionale della procedura di valutazione"** tra i membri del Gruppo di gestione. Questa figura, agendo come project manager, coordinerà gli incontri, gestirà la comunicazione con le figure della prevenzione e monitorerà lo stato di avanzamento del processo in linea con le tempistiche

stabilite. Inoltre, il responsabile potrebbe fungere da punto di contatto con il dirigente delegato dal DL.

Prima di iniziare le attività, è opportuno fornire al Gruppo di gestione una formazione specifica su:

- *Definizioni, cause e impatti del rischio SLC*
- *Aspetti normativi e metodologia INAIL (fasi, obiettivi, strumenti di valutazione, e modalità di raccolta e analisi dei dati tramite la piattaforma online)*
- *Elementi di prevenzione e gestione del rischio SLC*

Una sessione formativa non solo accresce le competenze dei partecipanti, ma rafforza anche il loro impegno nel processo e chiarisce il loro ruolo.

È consigliabile estendere la formazione ai lavoratori o a campioni rappresentativi, utilizzando modalità diverse come riunioni, eventi informativi, o corsi in aula e online.

Identificazione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori

Secondo le linee guida della Commissione, la valutazione del rischio SLC deve considerare non i singoli individui ma gruppi omogenei di lavoratori, basati su mansioni o unità organizzative. Il Gruppo di gestione aiuta il DL a definire criteri appropriati per la suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei. Questo è essenziale per identificare aspetti critici e gestire interventi correttivi mirati.

I criteri per la suddivisione dei gruppi possono includere:

- *Attività o unità organizzativa (es. sedi, reparti)*
- *Mansione specifica*
- *Tipo di rischio noto (es. operatori di call center)*
- *Tipologia contrattuale*

In contesti complessi, è utile combinare più criteri per garantire una maggiore omogeneità. Tuttavia, per aziende con bassa complessità (fino a 30 lavoratori), potrebbe essere sufficiente una gestione unificata.

I criteri utilizzati per definire i gruppi devono essere dettagliatamente riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le denominazioni dei gruppi devono essere chiare e pertinenti.

Il Coordinamento tecnico interregionale raccomanda di giustificare chiaramente eventuali scelte di non suddivisione in gruppi omogenei e fornisce un documento di approfondimento, con esempi specifici, disponibile sulla piattaforma INAIL.

Sviluppo del Piano di Valutazione e Gestione del Rischio

La creazione di un piano dettagliato per la valutazione e gestione del rischio è cruciale. Il processo deve essere dinamico, con fasi di verifica regolari.

È necessario elaborare un cronoprogramma che delinei:

- *Attività e durata di ogni fase*
- *Strumenti da utilizzare*
- *Calendario delle valutazioni*
- *Ruoli e responsabilità*

È importante che il piano possa essere modificato in base a esigenze concrete e verificabili.

Sviluppo di una Strategia Comunicativa e di Coinvolgimento del Personale

Una volta definite le modalità di attuazione del percorso di valutazione e gestione del rischio SLC, è essenziale elaborare una strategia comunicativa che garantisca un'efficace informazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti.

Il Gruppo di gestione dovrà identificare i mezzi più adatti per comunicare le informazioni ai dipendenti, tenendo conto dei canali già utilizzati con successo

in azienda, come circolari interne, bacheche aziendali, e comunicazioni via email o intranet.

Indipendentemente dal canale scelto, l'formativa dovrà chiaramente spiegare gli obiettivi del percorso metodologico, il quadro normativo di riferimento, la metodologia di valutazione adottata e gli strumenti previsti.

L'formativa dovrà includere anche i nomi delle figure coinvolte e i loro ruoli, le attività previste con le relative tempistiche, i criteri per l'identificazione dei gruppi di lavoro e le modalità di coinvolgimento dei dipendenti. Saranno inoltre dettagliati i metodi per restituire i risultati della valutazione ai lavoratori.

Ulteriori comunicazioni e aggiornamenti saranno necessari in momenti chiave del processo, come durante la valutazione approfondita e la pianificazione degli interventi di miglioramento, se necessari.

4.1.2 Fase di Valutazione Preliminare

La valutazione preliminare ha come scopo principale l'analisi di indicatori organizzativi oggettivi e verificabili legati alla salute e sicurezza dei lavoratori (SLC), come turnover, tassi di assenteismo, assenze per malattia e orari di lavoro, per ciascun Gruppo omogeneo identificato dal Gruppo di gestione.

Questa fase si suddivide in due momenti principali:

1. *Analisi degli Eventi Sentinella*: Questa fase prevede la raccolta e l'analisi di indicatori organizzativi che possono segnalare problemi legati allo SLC. Tra questi indicatori rientrano, ad esempio, gli indici di infortunistica, le assenze per malattia, il turnover, le sanzioni e le segnalazioni di malcontento dei lavoratori. È importante notare che per aziende di recente costituzione o soggette a grandi riorganizzazioni, potrebbero sorgere difficoltà nella raccolta dei dati. Inoltre, gli Eventi Sentinella devono essere analizzati per ciascun Gruppo omogeneo, piuttosto che per l'intera azienda. Se necessario, il Gruppo di gestione potrà

coinvolgere il personale delle risorse umane o altri uffici competenti nella raccolta dei dati.

2. Rilevazione e Analisi degli Indicatori di Contenuto e Contesto del Lavoro: Questa fase riguarda la valutazione di aspetti come l'ambiente di lavoro, le attrezzature, i carichi e i ritmi di lavoro, l'orario e i turni, e la congruenza tra le competenze dei lavoratori e le competenze richieste per il lavoro (indicatori di Contenuto). Per quanto riguarda il Contesto del lavoro, si considerano aspetti come il ruolo nell'organizzazione, l'autonomia decisionale, i conflitti interpersonali, l'evoluzione della carriera e la comunicazione. Per l'analisi di questi indicatori, è fondamentale coinvolgere i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), utilizzando le modalità stabilite dal Direttore del Lavoro e in linea con la metodologia di valutazione adottata.

Il coinvolgimento diretto dei lavoratori, o attraverso i RLS/RLST, sin dalle prime fasi, è cruciale per garantire l'efficacia del percorso metodologico, come confermato da studi recenti. Nelle aziende di grandi dimensioni, si possono coinvolgere campioni rappresentativi di lavoratori, selezionati in base alla loro esperienza e conoscenza dell'organizzazione, evitando di includere lavoratori neoassunti o recentemente trasferiti.

4.1.3 Fase di Valutazione Approfondita

La fase di valutazione approfondita si concentra sull'analisi delle percezioni dei lavoratori riguardo agli aspetti di Contenuto e di Contesto del lavoro in relazione al rischio SLC (**Stress Lavoro-Correlato**). Questa fase è obbligatoria se la valutazione preliminare ha indicato la presenza di rischi in uno o più gruppi omogenei e gli interventi correttivi non hanno avuto l'effetto desiderato di ridurre il rischio. È importante notare che, secondo le indicazioni della Commissione, anche in caso di esito negativo della valutazione preliminare

(cioè se il rischio non è rilevante), il datore di lavoro può comunque decidere di effettuare una valutazione approfondita.¹⁷

Data la complessità e la natura multifattoriale del rischio SLC, è fondamentale utilizzare strumenti e metodi di valutazione diversi, inclusa un'analisi dettagliata delle percezioni dei lavoratori. La metodologia INAIL consiglia vivamente di includere sempre una valutazione approfondita, poiché fornisce informazioni preziose sulle condizioni di lavoro e aiuta a definire meglio il rischio, facilitando il miglioramento continuo dell'azienda.

Per garantire un'applicazione efficace della metodologia e una completa identificazione dei livelli di rischio, le aziende dovrebbero adottare l'intero percorso metodologico, evitando di limitarsi a poche fasi o strumenti.

La valutazione approfondita complementa e arricchisce l'analisi degli indicatori oggettivi ottenuti nella fase preliminare e non può sostituirla.

Questa fase deve essere effettuata per gli stessi gruppi omogenei identificati durante la valutazione preliminare, per garantire coerenza e comparabilità dei risultati tra le due fasi e per pianificare gli interventi di miglioramento più adeguati.

Tra gli strumenti suggeriti dalla Commissione per la valutazione approfondita ci sono questionari, focus group e interviste semi-strutturate, che aiutano a caratterizzare scientificamente le percezioni dei lavoratori riguardo ai fattori di Contenuto e di Contesto del lavoro. Tra questi, il questionario strumento indicatore, che è la versione italiana del "*Management Standard Indicator Tool*" sviluppato dall'HSE, è ampiamente utilizzato.¹⁸

¹⁷ Interpello n. 5/2012. Risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. l e 1bis d.lgs. 81/2008 e dalle Indicazioni metodologiche deliberate in data 17 novembre 2010 dalla Commissione Consultiva Permanente; 2012.

¹⁸ Rondinone BM, Persechino B, Castaldi T et al. Work-related stress risk assessment in Italy: the validation study of Health Safety and Executive Indicator Tool. *G Ital Med Lav Erg.* 2012;34(4):392-99.

Per le aziende con meno di 10 dipendenti, e in particolare quelle con 5 o meno, le indicazioni suggeriscono un'analisi partecipata tramite riunioni.

Se si decide di utilizzare strumenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli previsti, è essenziale che siano validati scientificamente e in grado di indagare efficacemente i principali fattori di rischio.¹⁹

Data la complessità e la necessità di competenze specifiche nella scelta e nell'utilizzo degli strumenti, il datore di lavoro può ricorrere a professionisti esterni specializzati. Tuttavia, è cruciale mantenere il coinvolgimento delle figure aziendali della prevenzione, come stabilito dalla Commissione, assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella valutazione e gestione del rischio SLC.

Infine, al termine della fase di valutazione approfondita, è fondamentale restituire i risultati ai lavoratori. Questo passo è essenziale per informarli sui risultati ottenuti e sui successivi passaggi da intraprendere, valorizzando la loro partecipazione e chiarendo l'utilità del processo di valutazione.

¹⁹ Deitinger P, Nardella C, Bentivenga R et al. D.lgs 81/2008: conferme e novità in tema di stress correlato al lavoro. *G Ital Med Lav Erg.* 2009;31(2):154-622.

Conclusioni

Il mio project work ha approfondito il tema dello stress lavoro-correlato, con particolare attenzione al personale delle Comunità Terapeutiche Assistite (CTA) nel contesto psichiatrico. L'analisi dei dati raccolti e la revisione della letteratura evidenziano come la gestione dello stress e dei rischi psicosociali sia un elemento cruciale per il benessere dei lavoratori, influenzando non solo la loro salute, ma anche la qualità del servizio erogato. Per un responsabile sanitario, la capacità di riconoscere e intervenire tempestivamente sulle prime avvisaglie di malessere tra i dipendenti è fondamentale. La prevenzione, piuttosto che la cura, è l'arma più efficace contro lo stress lavoro-correlato. Tuttavia, la prevenzione non deve essere solo una responsabilità individuale del lavoratore, ma anche una priorità organizzativa, integrata nella missione aziendale. Il benessere degli ospiti deve essere parallelamente bilanciato con il benessere dei lavoratori. Un aspetto centrale per la prevenzione dello stress è la creazione di una forte identità di gruppo e l'offerta di momenti di riflessione e condivisione. La formazione continua, specialmente sui temi della prevenzione e dei metodi di coping, rappresenta un altro strumento di prevenzione efficace. Inoltre, è essenziale che l'organizzazione definisca compiti chiari e appropriati alle attitudini dei lavoratori, evitando conflitti di ruolo che possono generare stress aggiuntivo. Riconoscere i propri limiti, sia a livello individuale che di gruppo, è cruciale per una gestione efficace dello stress. Nel contesto lavorativo, è inevitabile affrontare imprevisti e situazioni emotivamente cariche; tuttavia, è importante che i lavoratori sappiano chiedere aiuto quando necessario e che possano contare su un ambiente di supporto reciproco. Infine, è importante che i lavoratori imparino a prendersi cura di sé stessi anche al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo dedicato al recupero e al benessere personale è essenziale per mantenere un equilibrio sano tra vita lavorativa e privata. Il donarsi agli altri e la passione per il proprio lavoro sono qualità preziose, ma richiedono un equilibrio per evitare il rischio di burnout.

Queste conclusioni sottolineano l'importanza di un approccio integrato nella gestione dello stress lavoro-correlato, che coinvolge sia il singolo lavoratore sia l'organizzazione nel suo complesso. Solo attraverso una consapevolezza condivisa e interventi mirati è possibile creare un ambiente di lavoro che promuova la salute, il benessere e l'efficacia lavorativa, garantendo al contempo un servizio di alta qualità agli ospiti delle CTA.

Bibliografia

- Balducci C., *Gestire lo stress nelle organizzazioni*, Il Mulino, Bologna 2021.
- Curzi Y., Fabbri T.M., *Lavoro e salute. Approcci e strumenti per la prevenzione dello stress e la promozione del benessere al lavoro*, in Collana fondazione Marco Biagi, Torino, 2012.
- Delahanty D.L., Dougall A.L., Browning L.J, Hyman K.B., Baum A. (1998). "Duration of stressor and natural killer cell activity. *Psychology and Health*", 13, pg. 1121-1134.
- Di Biasio C., *Psicologia della sicurezza sul lavoro. Rischio, benessere e ricerca del significato*, Giunti Organizzazioni Speciali, 2009.
- Di Tecco C, Ronchetti M, Ghelli M, et al. Do Italian Companies Manage Work-Related Stress Effectively? A Process Evaluation in Implementing the Inail Methodology. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International; 2015.
- Deitinger P, Nardella C, Bentivenga R et al. D.lgs 81/2008: conferme e novità in tema di stress correlato al lavoro. *G Ital Med Lav Erg.* 2009;31(2):154-622.
- Interpello n. 5/2012. Risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. l e 1bis d.lgs. 81/2008 e dalle Indicazioni metodologiche deliberate in data 17 novembre 2010 dalla Commissione Consultiva Permanente; 2012.
- Hassard J., Cox T., *Work-related stress: Nature and management*, in EU-OSHA, 26 gennaio 2015.
- Maslach, C., Leiter, M. P., *The Truth about Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to do about It*, San Francisco, 1997.
- Rondinone BM, Persechino B, Castaldi T et al. Work-related stress risk assessment in Italy: the validation study of Health Safety and Executive Indicator Tool. *G Ital Med Lav Erg.* 2012;34(4):392-99.
- Selye H. (1936). "A syndrome produced by diverse noxious agents. *Nature*", 138, pg. 32.

Sitografia

- <https://www.ateneosicuro.unifi.it/upload/sub/pdf/linee%20guida%20inail%20stress%20lavoro%20correlato%202017.pdf>
- <https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database>
- <https://www.giuntipsy.it/informazioni/notizie/il-coping-significato-strategie-e-risorse>
- <https://osha.europa.eu/en>
- <https://osha.europa.eu/it/themes/psychosocial-risks-and-stress>
- <https://www.randstad.it/blog-e-news/diritti-dei-lavoratori/mobbing/>
- <https://www.sofrapa-store.it/it/blog/2019-10-31/Il-Debriefing-nella-Formazione-Sanitaria>
- <https://www.stateofmind.it/resilienza/>
- <https://www.treccani.it/>
- <https://www.who.int/>